

**BOSHLANGICH SINF ONA TILI DARSLARIDA DIDAKTIK
VOSITALARDAN FOYDALANISH TEXNOLOGIYASI**

Xo`shboqova Oltinoy To`qsonovna

Surxondaryo viloyati Termiz shahridagi

1-umumiy o`rta ta`lim ona tili o`qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7683526>

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich sinflarning fan dasturida mavjud bo'lgan ona tili darslarinig tarkibiy tuzilishi va o'qitish texnologiyalari, shuningdek o'qitish jarayonida didaktik o'yinlar va pedagogic texnologiyalardan foydalanish borasidagi ilmiy manbalar tahlili berilgan bo'lib ushbu asosda xulosa va takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: ona tili darslari, o'qitish metodi, ta'lim texnologiyalari, ta'lim jarayoni, shaxs, didaktika.

Mamlakatimizda ta'limni tubdan isloh qilish jarayoniga oid pedagogik texnologiyalarni joriy qilish ijtimoiy zarurat hisoblanadi. Bu ko'rsatma va ma'lumotlarni amalda qo'llash bugungi kunda ta'lim muammolari bilan shug'ullanuvchi barcha ta'lim muassasalari o'qituvchilari uchun nihoyatda muhim va dolzarb vazifadir¹.

Ushbu muammolarni tahlil qilishdan avval quyidagi ma'lumotlar, tushuncha va atamalar ustida to'xtab o'tish lozim.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar mohiyati o'quvchiga bilim berish, ularni to'liq o'zlashtirishdan iborat. Ta'lim muassasalarida pedagogik texnologiyalar asosida dars o'tishda asosiy talab o'quvchining hayotiy tajribasi, avval o'zlashtirgan bilimi va qiziqishlari asosida yangi bilim berishni ko'zda tutadi.

Uzluksiz ta'lim tizimida zamonaviy pedagogik, axborot texnologiyalaridan foydalanish o'quv materiallarini o'quvchi tomonidan qabul qilish va o'zlashtirish samarasini oshiradi.

Bugungi kunda har bir sohaning takomillashishi, rivojlanishi uchun xilma-xil metodlar qo'llanilayotganidek, ta'lim-tarbiya sohasida ham turli xil metodlardan foydalanilmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu yuqorida so'z yuritilgan va bizning kichik tadqiqotimiz mavzusi bo'lgan boshlang'ich sinflar ona tili darsida didaktik vositalardan foydalanish borasida mamlakatimizning qator olimlari turli tadqiqotlarda va asarlarda quyidagi g'oyalarni ilgari surganlar:

¹ Norbo'taev X.B "Boshlang'ich sinflarda didaktik o'yinli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi" ZAMONAVIY TA'LIM / SOVREMENNOE OBRAZOVANIE 2015, 6 65-b

✓ M.Xolmetov maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim-tarbiyasiga qo'yiladigan davlat talablarining asosiy maqsadida kelajak avlodni jismonan va ruhan sog'lom tarbiyalash, maktabgacha tayyorgarlik tushunchasi bolaning aqliy va maxsus tayyorgarlik yo'nalishlarini o'z ichiga olganligi, avvalo jismoniy tayyorgarlik deganda, kichkintoy o'ziga mos milliy o'yinlarning qoidalari, unda faol ishtirok etishi belgilangan topshiriqlarni bajara olishi haqida fikr yuritgan².

✓ A.Zikiryaev va boshqalarning fikricha, ta'lim jarayonida didaktik tamoyillar muammosi barcha davrlarda o'quvchilarning diqqat-e'tiborida bo'lgan³.

✓ O.Berdieva hozirgi iqtisodiy o'tish davrida ta'lim jarayonini isloh etishda muammolar mavjudligi va shu muammolarning bir qismini hal etishda o'qituvchidan tashabbuskorlik, izlanuvchanlik va ijodkorlik talab qilinishi va ta'lim jarayonida yangi pedagogik texnologiyaning maqsadi, maqsadga erishish uchun undan samara berilishiga to'xtalib, yangi mavzuni tushuntirishda o'qituvchi reja asosida savol-javob, chizma, kerakli kompyuter vositalaridan foydalanishi lozimligini keltirgan⁴.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Ona tili o'qitish metodikasida o'quvchilarning savodini chiqarish, grammatik tushunchalarini shakllantirish, ularning nutqiy va imloviy savodxonligini oshirishda qo'llanadigan usullar, mashqlar variantlari ko'p. Fonetik, grammatik, orfografik tushunchalarni mustahkamlash, nutqiy malakani mukammal shakllantirishda metodika fanidan belgilangan mashqlar qatorida ta'limiy o'yinlar ham muhim o'rin tutadi. Ta'limiy o'yinlarni boshqa mashq turlaridan farqi shuki, bunda bir tamondan, o'quvchilarning zerikishi, charchog'iga barham berilsa, ikkinchidan tamondan, bolalarning fikrlash jarayoni tezlashadi, muayyan belgilangan malakalarning mufassal shakllanishi osonlashadi.

Didaktik o'yinli ta'lim texnologiyasining o'ziga xos jihati, an'anaviy ta'limdagidan farq qilib, boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqilligi va o'quv fani faoliyatini taqiqlamasdan, balki belgilangan maqsadga yo'naltirish o'quv faoliyatini hamkorlikda tashkil etishni talab etadi.

Shundan keyingina darslarda foydalaniladigan didaktik o'yinli texnologiyalar o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirib, darslik va qo'shimcha adabiyotlar ustida mustaqil ishlash, nutq va muloqot madaniyatini rivojlantirish, ularni ongli ravishda kasbga yo'llash, didaktik o'yin davomida vujudga kelgan

² Xolmetov M. Tarbiyada didaktik o'yinlarning ahamiyati. // «Ma'rifat», 2002, 6-son. –16-b.

³ Zikiryaev A. va boshqalar. O'quvchilar bilimni tekshirishda innovatsion texnologiyalar. // «Xalq ta'limi» jurnali, 2001, 6-son. –19-b.

⁴ Yusupova A., Qurbonniyozova R. Yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash muammolari. // «Pedagogik ta'lim» jurnali, 2000, 3-son. –B. 18

qiyinchiliklarni bartaraf etishda mo'ljalni to'g'ri olish, har xil vaziyatlarni tahlil qilib, to'g'ri xulosa chiqarishga zamin tayyorlaydi⁵.

Ta'limiy o'yinlar sinf jamoasining o'zini erkin tutishlarini ta'minlaydi, darsning samaradorligi ortadi. O'yinda ko'pchilik o'quvchilarning faol ishtiroki ta'minlanib, reyting ballarini qo'yib borish imkoniyati tug'iladi.

Ona tili mazmuniga ko'ra ta'limiy o'yinlar quyidagicha tasnif qilinadi:

1. fonetik – grafik o'yinlar
2. so'z yasalishi bo'yicha o'yinlar
3. grammatik o'yinlar
4. orfografik o'yinlar
5. nutq o'stirish tusidagi o'yinlar.

Ta'limiy o'yinlar o'tkazilish xarakteriga ko'ra quyidagi turlarga ajraladi:

1. og'zaki o'yinlar
2. indamas o'yinlar
3. yozma o'yinlar

Ta'limiy o'yinlar tashkil qilinishi bo'yicha quyidagi turlarga ajraladi:

1. guruxlararo musobaqa tarzidagi o'yinlar
2. tarqatma materiallar yordamida o'tkaziladigan o'yinlar
3. qo'l barmoqlari yordamida o'tkaziladigan o'yinlar

Ona tilidan ta'limiy o'yinlar, shuningdek, she'r, ertak, hikoya, topishmoq, tez aytishlardan, turli rebus va boshqotirma jadvallaridan ham unumli foydalanish mumkin.

➤ O'yinni tashkil qilishda o'qituvchi quyidagi tamoyillarga amal qilishi lozim:

- o'yin qiziqarli, sodda, tushunarli, aniq bo'lsin;
- o'yin mavzuga mos, chuqur mazmunli bo'lsin;
- o'yinda iloji boricha ko'proq o'quvchi ishtirok etsin;
- o'yinda qiziqarli narsalar ko'p bo'lsin;
- o'yinni o'tkazilish muddati, tartibi aniq bo'lsin;
- o'yin o'quvchilarni muayyan ko'nikmalari va malakalarini shakllantirsin;
- o'yin g'oliblari rag'batlantirib borilsin.

Ta'lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablarning boshlang'ich sinf o'quvchilari so'z boyligini oshirish uchun o'zbek tili darslarida quyidagi didaktik o'yinlardan foydalanish tavsiya etiladi.

«Kim ko'p so'z biladi?»

⁵ Норбутаев Х. Межпредметные связи при обучении природоведению. // «Начальная школа». М., 2011, № 11. – С. 25.

Bu o'yin o'quvchilarning lug'at boyligini o'stirishga yordam beradi. Buning uchun sinf ikki guruhga bo'linadi va 1-guruh o'quvchilariga boshlanishi va tugallanishi bir xil unlidan tashkil topgan, ikkinchi guruhga esa xuddi shunday: bir xil undosh bilan boshlanib, shu undosh bilan tugallangan so'zlarni doskaga yozish topshiriladi.

Masalan, 1- guruh «ikki», «alla», 2- guruh esa «qiziq», «katak» kabi so'zlarni yozishi mumkin. O'yin shartiga ko'ra, guruhlardagi o'quvchilar navbat bilan vazifani bajaradilar. So'z topolmay yozishdan to'xtagan guruh yutqazgan hisoblanadi.

«Jumlani davom ettir»

O'yin qoidasiga ko'ra, birinchi o'quvchi birorta qisqa gap aytadi, boshqa o'quvchi aynan shu gapga so'z qo'shib boraveradi.

Masalan:

- 1- o'quvchi; Men hikoya o'qidim.
- 2- o'quvchi; Men qiziqarli hikoya o'qidim.
- 3- o'quvchi: Men kecha qiziqarli hikoya o'qidim va h.k.

So'z qo'sha olmagan yoki xatoga yo'l qo'ygan o'quvchi o'yinni tark etadi. 6—7 daqiqa mobaynida o'yin davomiyligini ta'minlab turgan o'quvchilar g'olib bo'ladi va baholanadi.

«Kuch birlikda» o'yinini o'tkazish uchun xattaxta ikkiga bo'linib, har bir guruh uchun alohida mavzu yozib qo'yiladi. (Masalan, «Gulzorda» yoki «Maktabimiz bog'i» kabi). Bunda har bir guruh a'zosi gap tuzib, mavzu bo'yicha matn hosil qilishga o'z hissasini qo'shishi lozim. O'n daqiqa davomida qaysi guruh tez, chiroyli va mazmunli matn tuza olsa, shu guruhga rag'bat kartochkasi beriladi, so'ngra tuzilgan matn doskaga yozdiriladi.

«Muomalani biling

«O'zbek tili» darsliklarida beriladigan muomala odobiga oid ma'lumotlarni mustah-kamlash jarayonida ushbu ta'limiy o'yindan foydalanish tavsiya etiladi. O'yinda o'quvchilar bir-biriga muomala odobiga oid so'z yoki gaplarni takror qo'llamasdan aytishlari kerak bo'ladi. Masalan: 1- o'quvchi; Xush kelibsiz!

2- o'quvchi: Yaxshi keldingizmi?

3- o'quvchi: Rahmat!

4- o'quvchi: Minnatdorman.

5- o'quvchi: Yaxshi boring.

6- o'quvchi: Omad sizga yor bo'isin!

Ushbu o'yinni boshqacharoq tashkil etish ham mumkin. Bunda o'quvchilar ikki guruhga bo'lingani holda, 1- guruh ishtirokchilari muomala odobiga oid so'z va

birikmalarni, 2- guruh vakillari esa shu gaplarning qayerda qo'llanilishini aytib berishlari kerak bo'ladi. Guruh ishtirokchilari navbatma-navbat bir-birlariga murojaat qiladilar.

«Kim nima qiladi?»

O'quvchilar ikki guruhga bo'linadi va har bir guruhdan bittadan o'quvchi doskaga taklif etiladi. Birinchi guruh ishtirokchisi «Kim?» yoki «Nima?» so'rog'iga javob bo'ladigan so'zlarni yozsa, ikkinchi guruh ishtirokchisi «Nima qiladi?» so'rog'iga javob bo'ladigan so'zlarni qayd etadi. Natijada quyidagi yig'iq gaplar hosil bo'ladi.

1- guruh	2- guruh
O'qituvchi	o'qitadi.
O'quvchilar	o'qiydilar.
Oush	sayraydi.
Shamol	esadi.
Gul	o'sadi.
Paxta	ochiladi.
Yomg'ir	yog'adi.
Quyosh	isitadi.

O'quvchilar xattaxtaga yozilgan gaplarni daftarlariga ko'chirib oladilar Bu o'yinda ularning topqirligi va yozma savodxonligi ham e'tiborga olinadi. Qaysi guruh a'zosi topshiriqni bexato bajarsa, shu guruhga rag'bat kartochkasi beriladi.

Iqtidorli va ilg'or o'quvchilarga ushbu ish turini ijodiy davom ettirish, ya'ni so'zlarningsinonimlari yordamida topshiriqni kengaytirib bajarish vazifasi topshirilishi mumkin. Agar o'quvchi topshiriqni quyidagi tarzda bajarsa, unga ikkita rag'bat kartochkasi beriladi.

Shifokor, tabib davolaydi, shifo ulashadi.

Bu o'yin boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutqini o'stirishda, ularni hozirjavoblikka, topqirlikka, e'tiborli bo'lishga o'rgatishda muhim ahamiyatga egadir.

NATIJALAR

Xullas, boshlang'ich sinflarda ona tilini o'qitish jarayonida foydalaniladigan didaktik o'yinli darslarning quyidagi afzalliklari mavjud:

- o'quvchilar didaktik o'yinli darslarga katta qiziqish bilan tayyorgarlik ko'radilar, natijada yangi bilimlarni o'zlashtirish samaradorligi sifatli bo'ladi;
- didaktik o'yinli darslar boshlang'ich sinf o'quvchilarining ilk bor kasb tanlashida o'z kuchi, bilimi, iqtidorini sinab ko'rishda, shuningdek, ularni

hayotga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shundan kelib chiqib, boshlang'ich sinflarda ona tilini o'qitishda yoshga xos xususiyatlarni e'tiborga olgan holda ta'limning zamonaviy shakl va metodlarini takomillashtiruvchi o'quv-metodik qo'llanmalarni yaratish;

- xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish institutlarida o'quvchilarning nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalarini yanada takomillashtirish maqsadida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining zamonaviy bilim, ilmiymetodik tayyorgarligini keltirilgan uslubga ko'ra takomillashtirish tavsiya etiladi.

XULOSA VA MULOHZALAR

Shundan kelib chiqib, boshlang'ich sinflarda ona tilini o'qitishda yoshga xos xususiyatlarni e'tiborga olgan holda ta'limning zamonaviy shakl va metodlarini takomillashtiruvchi o'quv-metodik qo'llanmalarni yaratish;

- xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish institutlarida o'quvchilarning nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalarini yanada takomillashtirish maqsadida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining zamonaviy bilim, ilmiymetodik tayyorgarligini keltirilgan uslubga ko'ra takomillashtirish tavsiya etiladi.

Xulosa qilib aytganda, dars jarayonida o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olib, ta'limiy o'yinlardan foydalanish samarali natijalarni qo'lga kiritishga yordam beradi.

Adabiyotlar:

1. Berdieva O. Ta'lim jarayonida yangi pedagogik texnologiyalar. // «Xalq ta'limi» jurnali, 2003, 1-son. –16-b.
2. Norbo'taev X.B “Boshlang'ich sinflarda didaktik o'yinli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi” ZAMONAVIY TA'LIM /СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2015, 6 65-b
3. Zikiryaev A. va boshqalar. O'quvchilar bilimini tekshirishda innovatsion texnologiyalar. // «Xalq ta'limi» jurnali, 2001, 6-son. –19-b.
4. Nishonaliev U. Yangi pedagogik va axborot texnologiyalari muammolari va yechimlari. // «Pedagogik ta'lim» jurnali, 2000, 3-son. –11-b.
5. Норбутаев Х. Междпредметные связи при обучении природоведению. «Начальная школа». М., 2011, № 11. –С. 25.
6. Safarova R., Shermatov L. Pedagogikaning taraqqiyot yo'li. // «Xalq ta'limi» jurnali, 2002, 2-son. –14-b.
7. Xolmetov M. Tarbiyada didaktik o'yinlarning ahamiyati. // «Ma'rifat», 2002, 6-son. –16-b. 7. Yusupova A., Qurboniyozov R. Yangi pedagogik

THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES

International scientific-online conference

texnologiyalarni qo'llash muammolari. // «Pedagogik ta'lim» jurnali, 2000, 3-son. -18-b

